

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodillojon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Mashrapov Madorbek Zoxidbek o'g'li O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AVTOMOBIL YO'LLARI SOHASIDA DAVLAT BOSHQARUVINI MA'MURIY-HUQUQIY TARTIBGA SOLISH.....	5
2. Хошимова Юлдузхон Олимжонова СТОИМОСТЬ ТОВАРНОГО ЗНАКА В СИСТЕМЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА.....	15
3. Овулов Пўлатжон Илхом ўғли ҲУҚУҚ ВА МУОМАЛА ЛАЁҚАТИ, ДАВЛАТ ИММУНИТЕТИ – ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИНГ МУҲИМ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА.....	23
4. Шукурова Малика Шахобидинова ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚДА НИКОҲ ТУШУНЧАСИ ВА ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	33
5. Umarov Abbosjon Asliddin o'g'li SUG'URTA BOZORINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA SUG'URTA FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISHNING HUQUQIY MECHANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	45
6. Ғайбуллаев Фаррух Юлдашевич СУД ҲОКИМИЯТИ ФАОЛИЯТИ УСТИДАН ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ: ҲОЛАТИ, ТАҲЛИЛИ, ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	59
7. Maxmudov Alisher Abdusalimovich YEVRONA PROKURATURASI – ERKINLIK XAVFSIZLIK VA ODIL SUDLOV KAFOLATI..	66
8. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ ЗАРУРАТИ.....	73
9. Xudaykulov Feruzbek Xurramovich FIRIBGARLIK JINOYATIDA SUN'IY INTELLEKT JINOYAT SODIR ETISH VOSITASI SIFATIDA: QONUNCHILIK, AMALIYOT VA MUAMMOLAR.....	82
10. Баракаев Лазизжон Отакулович ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА МАХСУС ИҚТИСОДИЙ БИЛИМЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ШАКЛЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	93
11. Имомназаров Алишер Хасанович ТЕРГОВ ҲАРАКАТЛАРИ ТИЗИМИДА КЎЗДАН КЕЧИРИШНИНГ ЎРНИ ВА БОШҚА ТЕРГОВ ҲАРАКАТЛАРИ БИЛАН ЎЗARO НИСБАТИ ТАҲЛИЛИ.....	103
12. Қурбонов Шухратжон Шавкатжонович ТЕРГОВ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЎТКАЗИШНИНГ МОДДИЙ(ФАКТИК) АСОСЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МУАММОЛАРИ.....	113

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Хошимова Юлдузхон Олимжоновна,
 Докторант Ташкентского государственного
 юридического университета
 E-mail: yulduzkhon.khoshimova@mai.ru

**СТОИМОСТЬ ТОВАРНОГО ЗНАКА В СИСТЕМЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ:
 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА**

For citation: Khoshimova Yulduzkhon Olimjonovna. THE VALUE OF A TRADEMARK IN THE INTANGIBLE ASSETS SYSTEM: LEGAL REGULATION AND EVALUATION. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 10.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17353021>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию правового регулирования и особенностей оценки товарных знаков в системе нематериальных активов. Рассматриваются теоретические и практические подходы к определению стоимости товарного знака, а также значение данного объекта интеллектуальной собственности для бизнеса и экономики в целом. Особое внимание уделено нормативно-правовым основам, включая Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ № 7 «Нематериальные активы») и Международный стандарт финансовой отчетности IAS 38 «Нематериальные активы». В работе анализируются методы оценки стоимости товарных знаков (затратный, доходный и сравнительный подходы) и выявляются проблемы их применения в национальной практике. Автор подчеркивает необходимость совершенствования правового регулирования и учета товарных знаков как ключевого элемента нематериальных активов для обеспечения прозрачности бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности и защиты прав правообладателей.

Ключевые слова: товарный знак, нематериальные активы, оценка, законодательство, методы, рыночная стоимость.

Hoshimova Yulduzxon Olimjonovna,
 Toshkent davlat yuridik universiteti doktoranti
 E-mail: yulduzkhon.khoshimova@mai.ru

NOMODDIY AKTIVLAR TIZIMIDA TOVAR BELGISINING QIYMATI: HUQUQIY TARTIBGA SOLINISH VA BAHOLASH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola nomoddiy aktivlar tizimida tovar belgilarini huquqiy tartibga solish va baholashni o'rganadi. Unda tovar belgisi qiymatini aniqlashning nazariy va amaliy yondashuvlari, shuningdek, ushbu intellektual mulk obyektining biznes va umuman iqtisodiyot uchun ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Normativ-huquqiy bazaga, jumladan, O‘zbekiston Respublikasining Buxgalteriya hisobi milliy standarti (No7 “Nomoddiy aktivlar” MMS) va BMS 38 “Nomoddiy aktivlar” xalqaro moliyaviy hisobot standartiga alohida e’tibor qaratilgan. Maqolada tovar belgilarining qiymatini baholash usullari (narx, daromad va qiyosiy yondashuvlar) tahlil qilingan va ularni milliy amaliyotda qo'llash muammolari aniqlangan. Muallif tadbirkorlik faoliyati shaffofligini ta'minlash, investitsiya jozibadorligini oshirish, mualliflik huquqi egalari huquqlarini himoya qilish uchun nomoddiy aktivlarning asosiy elementi sifatida tovar belgilarini huquqiy tartibga solish va hisobga olishni takomillashtirish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: tovar belgisi, nomoddiy aktivlar, baholash, qonunchilik, usullar, bozor qiymati.

Khoshimova Yulduzkhon Olimjonovna,

Doctoral student of Tashkent State University of Law

E-mail: yulduzkhon.khoshimova@mai.ru

THE VALUE OF A TRADEMARK IN THE INTANGIBLE ASSETS SYSTEM: LEGAL REGULATION AND EVALUATION

ANNOTATION

The article is devoted to the study of legal regulation and peculiarities of trademark valuation in the system of intangible assets. Theoretical and practical approaches to determining the value of a trademark are considered, as well as the significance of this object of intellectual property for business and the economy as a whole. Particular attention is paid to the regulatory and legal framework, including the National Accounting Standard of the Republic of Uzbekistan (NAS No. 7 ‘Intangible Assets’) and International Accounting Standard IAS 38 ‘Intangible Assets’. The paper analyses methods for valuing trademarks (cost, income and comparative approaches) and identifies problems with their application in national practice. The author emphasizes the need to improve the legal regulation and accounting of trademarks as a key element of intangible assets in order to ensure business transparency, increase investment attractiveness and protect the rights of rights holders.

Keywords: trademark, intangible assets, valuation, legislation, methods, market value.

В современном экономическом контексте наблюдается нарастание значимости нематериальных активов, среди которых товарные знаки играют центральную роль. Они не только помогают различать товары и услуги, но и способствуют формированию деловой репутации компании, повышают её конкурентоспособность и оказывают влияние на привлекательность для инвесторов. В условиях глобализации стоимость бренда становится ключевым индикатором устойчивого развития бизнеса.

Правовое регулирование и оценка стоимости товарных знаков остаются сложными задачами как на международном уровне, так и в рамках национальных правовых систем. В Узбекистане данные вопросы становятся особенно важными на фоне увеличения числа зарегистрированных товарных знаков и возрастания значения интеллектуальной собственности в экономической стратегии государства. Тем не менее, существуют нерешённые методические проблемы, касающиеся выбора критериев оценки, правового признания её результатов и согласования национального законодательства с международными стандартами.

Товарный знак и знак обслуживания (далее по тексту «товарный знак») — это зарегистрированное в установленном порядке обозначение, служащее для отличия товаров и услуг (далее по тексту «товаров») одних юридических и физических лиц от однородных товаров других юридических и физических лиц (п. 1 ст. 3 Закон РУз «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»). Товарные знаки могут быть индивидуальными и коллективными. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные, объёмные и другие обозначения или их комбинации в любом цвете или цветовом сочетании.

Обладатель права на товарный знак имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему знаком. Обладателю права на товарный знак принадлежит также исключительное право на внесение изменений и дополнений в товарный знак (п.1 ст. 1103 Гражданского кодекса Республики Узбекистан).

Правовая охрана товарного знака предоставляется на основании его регистрации и удостоверяется свидетельством о регистрации товарного знака. Заявка на регистрацию товарного знака может быть подана как юридическим, так и физическим лицом в Министерство юстиции, используя государственные информационные системы или через патентного поверенного.

В бухгалтерском учете организации товарный знак отражается в составе нематериальных активов. В Республике Узбекистан бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета (НСБУ)[3] или Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)[4].

В настоящее время в 169 странах мира [5] в реформировании национальных систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности основным инструментом приняты МСФО. Единые стандарты МСФО разрабатывает и утверждает независимая международная организация – Фонд Международных стандартов финансовой отчетности, МСФО разрабатываются ее Международным Советом бухгалтерских стандартов (МСБС, IASB).

Что касается перехода предприятий на МСФО, то является важным элементом дальнейшего развития как экономики в целом, так и предприятий, перед которыми ставится задача привлечения частного иностранного капитала, повышения конкурентоспособности и выхода на международные рынки.

Целью составления финансовой отчетности по МСФО является улучшение качества и сопоставимости финансовой информации в отчетах и уменьшение возможности трактовать представленную информацию по-разному. МСФО позволяют инвесторам, кредиторам и заемщикам оценивать и сравнивать результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе и на международном уровне, более развернуто, эффективно и достоверно. Так как единые стандарты основаны не на жестких правилах, а на установленных принципах.

В целом, финансовая отчетность этих предприятий обычно публикуется на официальных сайтах и доступна каждому заинтересованному лицу. Это нужно, чтобы инвесторам, особенно из других стран, было понятно, как работает предприятие.

В Узбекистане существуют свои стандарты бухгалтерского учета, известные как НСБУ. Эти стандарты необходимы для стандартизации бухгалтерской отчетности организаций перед государственными органами и для упорядочивания системы налогообложения. Это является основной причиной, по которой НСБУ отличается от МСФО.

- Отчетность по МСФО обладает гибкостью, позволяя адаптировать представление данных в соответствии со спецификой бизнеса, добавляя или исключая различные строки.

- В отличие от этого, отчетность по НСБУ разрабатывается, прежде всего, для целей государственного контроля и статистического учета. Каждая строка в данной отчетности имеет уникальный код, что обеспечивает единообразие форм отчетности среди всех компаний и облегчает их сопоставление.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» 24 февраля 2020 года № ПП-4611, предусмотрен поэтапный переход на МСФО в Республике Узбекистан.

Рассматривая нематериальные акты, согласно НСБУ №7 нематериальным активом рассматриваются идентифицируемые объекты имущества, не имеющие материально-вещественного содержания, которые организация содержит с целью использования их в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или реализации товаров, либо для осуществления административных и иных функций в течение длительного срока.

Если более подробно рассмотреть, предприятие имеет право ограничить получение прибыли и ограничить пользование иных лиц в том случае, если имеются обоснованные

надлежаще оформленные документы, подтверждающих существование самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, в частности, патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора. В отношении товарного знака таким документом является свидетельство о его государственной регистрации;

- отсутствие материально-вещественного (физической) содержания (формы);
- использование актива предполагается в производстве, оказании услуг или для административных нужд предприятия в течение срока полезной службы более 12 месяцев (или операционного цикла, если он превышает 12 месяцев). Стоимость актива должна быть не ниже пятидесятикратного размера минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан на момент приобретения. Руководитель предприятия вправе установить меньший стоимостной предел для учета таких активов в составе нематериальных.;
- предприятием не предполагается последующая перепродажа данного актива;
- достоверность актива подтверждается надлежаще оформленными документами, удостоверяющими его существование и исключительное право предприятия (патенты, свидетельства, договоры уступки и др.).

Это подразумевает необходимость оценки в денежном эквиваленте затрат организации, связанных с приобретением или созданием актива (товарного знака), а также с обеспечением условий для его использования в соответствии с запланированными целями.

К нематериальным активам могут быть отнесены следующие объекты:

- 1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
- 2) исключительное право автора или иного правообладателя на программы для ЭВМ, базы данных;
- 3) исключительное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем;
- 4) исключительное право правообладателя на товарный знак и знак обслуживания, а также право пользования наименованием места происхождения товара;
- 5) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;
- 6) гудвилл;
- 7) права пользования природными ресурсами, то есть право пользования недрами, другими ресурсами природной среды, геологической и другой информацией о природной среде и т. п.;
- 8) право пользования земельным участком;
- 9) прочие нематериальные активы (право на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг, пользование экономическими и другими привилегиями и т. п.).

Поступившие нематериальных активов подлежат включению в бухгалтерский баланс предприятия. В каких случаях нематериальные активы включаются в бухгалтерский баланс предприятия?

В результате:

- приема-передачи созданного объекта после завершения разработки;
- приобретения объекта по договору купли-продажи;
- получения в уставный капитал в виде вклада учредителей (участников);
- безвозмездного поступления (по договору дарения);
- получения за счет государственной субсидии;
- обмена;
- выявления излишних (неучтенных) объектов нематериальных активов и по другим основаниям.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав,

возникающих из одного патента, свидетельства, договора уступки прав и т. п. Основным признаком, по которому один инвентарный объект отличается (идентифицируется) от другого, служит выполнение им самостоятельной функции в производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо использовании для административных и иных функций предприятия.

Главной проблемой отражения товарных знаков в бухгалтерской отчетности является сложность их количественной оценки, отсутствие однозначной рыночной стоимости и ограниченные возможности для отражения нематериальных выгод, которые приносит знак компании.

Существуют три основных подхода к оценке стоимости товарного знака [6], [7]:

1) Под доходным подходом понимается способ оценки, при котором стоимость актива приравнивается к чистой дисконтированной стоимости денежных потоков, которые генерирует данный актив, или же к дисконтированной стоимости затрат, которых удалось избежать в результате владения данным активом. Другими словами, стоимость актива зависит от его способности генерировать доход, а именно основан на дисконтировании будущих денежных потоков или расчете «relief from royalty», то есть экономии, которую получает компания, используя собственный знак вместо уплаты роялти. Этот метод широко применяется для оценки инвестиционной привлекательности и расчета ущерба при нарушении прав.

2) Рыночный метод – предполагает сравнение с аналогичными сделками купли-продажи или лицензирования товарных знаков. При использовании сравнительного подхода стоимость актива находится исходя из информации о покупке или продаже актива на рынке. Подход базируется на том, что рынок оценивает данный актив справедливо. Для нахождения стоимости используются мультипликаторы стоимости или данные о сопоставимых сделках. Основная сложность — недостаток прозрачной и сопоставимой информации о рынке сделок.

3) Затратный подход – это подход к оценке, основанный на нахождении стоимости замещения или стоимости воспроизводства активов. Применительно к нематериальным активам при оценке затратным подходом учитываются издержки, которые были понесены на создание данного актива, а их общая сумма приравнивается к стоимости анализируемого нематериального актива. Согласно основной идее затратного подхода инвестор никогда не заплатит за актив больше, чем сумма, за которую его можно создать или приобрести в другом месте.

Затратный метод – учитывает все расходы на создание, продвижение и правовую охрану товарного знака. Этот метод удобен для бухгалтерского учета, однако не всегда отражает потенциальный доход и рыночную стоимость.

На практике чаще используют комбинированный подход, который сочетает доходный и затратный методы для более точной оценки.

В Узбекистане Национальный стандарт оценки интеллектуальной собственности (НСО №7) определяет порядок оценки товарных знаков, включая методы расчета затрат и доходов, однако практика пока ограничена, и доступ к рыночным данным остается сложным.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, состоит из следующих расходов:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав правообладателю (продавцу);
- регистрационные сборы, государственные пошлины, патентные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав правообладателя;
- таможенные пошлины и сборы;
- суммы налогов, сборов и платежей в связи с приобретением нематериальных активов (если они не возмещаются);
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериальных активов;

- вознаграждения, уплачиваемые посредникам, через которых приобретен нематериальный актив;
- расходы по страхованию рисков доставки (создания) нематериальных активов;
- другие расходы, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее состояние для его использования по назначению.

Расходы, связанные с оплатой приобретенных нематериальных активов (расходы по открытию аккредитива, комиссия банка за переводы, комиссия по конвертации валюты при приобретении нематериальных активов за иностранную валюту и другие банковские услуги), с подготовкой, регистрацией и закрытием контрактов по приобретению, другие расходы, не связанные непосредственно с приобретением активов, не включаются в первоначальную стоимость нематериальных активов, а должны признаваться как расходы в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Текущую стоимость нематериального актива можно определить на основе цены активного рынка по данному виду нематериального актива.

Если текущая стоимость ранее переоцененного нематериального актива более не может быть определена на основе данных активного рынка, балансовой стоимостью нематериального актива должна быть его восстановительная стоимость на дату последней переоценки на основе данных активного рынка за вычетом накопленной амортизации.

Для документального подтверждения текущей стоимости при переоценке нематериальных активов по усмотрению предприятия могут быть использованы данные о ценах на аналогичный нематериальный актив, полученные в письменной форме от фирм — разработчиков и их официальных дилеров, представительств, данные о стоимости нематериальных активов в СКВ на дату приобретения (при наличии подтверждающего документа) с применением расчетного коэффициента, определяемого как соотношение курсов Центрального банка на дату проведения переоценки и на дату приобретения нематериальных активов и сведения об уровне текущих цен, опубликованные в период проведения переоценки в средствах массовой информации и специальной литературе и т. п., в том числе отчет оценщика о стоимости соответствующего нематериального актива.

Определение текущей стоимости нематериальных активов представляет собой важный элемент системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия. Применение данных активного рынка, восстановительной стоимости или экспертных оценок обеспечивает достоверность отражения стоимости таких активов. Использование документально подтвержденных источников информации, включая отчеты оценщиков и сведения о рыночных ценах, способствует объективной оценке нематериальных активов и повышает прозрачность финансовой отчетности организации.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом порядке (для товарных знаков – это свидетельство о государственной регистрации). При определении инвентарного объекта следует исходить из необходимости выполнения им определенных самостоятельных функций.

На сегодняшний день, основные проблемы учета и оценки товарных знаков в Узбекистане включают недостаточную практику отражения нематериальных активов в финансовой отчетности, ограниченный доступ к рыночной информации о сделках с товарными знаками и недостаток квалифицированных специалистов в области интеллектуальной собственности и оценки активов.

Для улучшения данных проблем необходимо совершенствовать разработку национальной методики оценки, интегрированной с международными стандартами, создание базы данных сделок с товарными знаками для повышения прозрачности и повышение квалификации специалистов и подготовку профессиональных оценщиков нематериальных активов.

Проведенное исследование позволило выявить, что товарные знаки являются одним из наиболее значимых видов нематериальных активов, играющих ключевую роль в обеспечении устойчивого развития бизнеса, укреплении деловой репутации предприятия и формировании его рыночной стоимости. Их значение выходит за рамки исключительно маркетинговых инструментов и охватывает широкий спектр экономико-правовых аспектов, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности, привлечением инвестиций и стимулированием инновационной активности.

В условиях международной экономической интеграция и растущей конкуренции важным становится наличие действенного механизма правовой защиты и бухгалтерского учета товарных знаков. Современные тенденции свидетельствуют о том, что недооценка или неверное отражение этих активов может привести к искажению финансовой отчетности, снижению инвестиционной привлекательности и росту правовых рисков для владельцев прав.

Следует подчеркнуть необходимость совершенствования правового регулирования и учета товарных знаков как ключевого элемента нематериальных активов, что будет способствовать обеспечению прозрачности бизнеса, повышению инвестиционной привлекательности и усилению защиты прав правообладателей.

Следовательно, дальнейшее совершенствование правовых и учетных механизмов в данной области является необходимым условием для эффективного функционирования системы интеллектуальной собственности, интеграции национальной экономики в международное экономическое пространство и создания благоприятного инвестиционного климата.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Закон Республики Узбекистан, от 30.08.2001 г. № 267-II «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (Law of the Republic of Uzbekistan No. 267-II of August 30, 2001, "On Trademarks, Service Marks, and Appellations of Origin of Goods");
2. Гражданский кодекс Республики Узбекистан от 29.08.1996 № 256-I (Civil Code of the Republic of Uzbekistan No. 256-I of August 29, 1996);
3. Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан «Нематериальные активы» (НСБУ 7): приказ Министра экономики и финансов Республики Узбекистан от 14.06.2024 г. № 134 (МЮ от 09.08.2024 г. №3547) (On Approval of the National Accounting Standard of the Republic of Uzbekistan "Intangible Assets" (NAS 7): Order of the Minister of Economy and Finance of the Republic of Uzbekistan No. 134 of June 14, 2024 (Order of the Ministry of Justice No. 3547 of August 9, 2024));
4. Международный стандарт финансовой отчетности IAS 38 «Нематериальные активы» (International Financial Reporting Standard IAS 38 "Intangible Assets");
5. <https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/#use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction>
6. <https://businessinnovationmanagement.com/browse-content/book-table-of-contents/chapter-24-valuation-of-intellectual-property-intellectual-assets-and-intellectual-capital/#:~:text=A%20great%20deal%20has%20been%20written%20on,determine%20how%20much%20intellectual%20property%20is%20worth.>
7. Петрикова Е.М., Исаева Е.И., Овсянникова М.А. Методы оценки стоимости нематериальных активов. Международный бухгалтерский учет. 201. (Petrikova E.M., Isaeva E.I., Ovsyannikova M.A. Methods for Valuing Intangible Assets. International Accounting. 201)
8. Шишляев Д.В. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности в РФ. Дис. . канд. экон. наук: 08.00.10 - Москва, 2006 (Shishlyaev D.V. Valuation of Intangible Assets and Intellectual Property in the Russian Federation. Diss. ... Cand. Sciences (Econ.): 08.00.10 - Moscow, 2006)

9. Аксенов А.П. Нематериальные активы: структура, оценка, управление: учебник. М.: Финансы и статистика, 2007. (Aksyonov A.P. Intangible Assets: Structure, Valuation, Management: Textbook. Moscow: Finance and Statistics, 2007)
10. Азгальдов Г.Г. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов. М.: Международная академия оценки и консалтинга, 2006. (Azgaldov G.G. Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets. Moscow: International Academy of Appraisal and Consulting, 2006)
11. Джеймс Р. Хитчнер. Оценка стоимости нематериальных активов. М.: Маросейка, 2008 (James R. Hitchner. Valuation of Intangible Assets. Moscow: Maroseyka, 2008).
12. Якубова Д.Н. Материалы к изучению курса «Оценка нематериальных активов». М.: Финансовая академия при правительстве РФ, 1998 (Yakubova D.N. Materials for studying the course "Valuation of Intangible Assets". Moscow: Financial Academy under the Government of the Russian Federation, 1998).
13. Шипова Е.В. Оценка интеллектуальной собственности. Учеб.пособие. Иркутск: БГУЭП, 2003 (Shipova E.V. Valuation of Intellectual Property. Textbook. Irkutsk: BSUEP, 2003).
14. Акатьева М.Д. Товарный знак как нематериальный актив организации: особенности учета и защиты от незаконного использования. Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. 2016 (Akateva, M.D. Trademark as an Intangible Asset of an Organization: Specifics of Accounting and Protection from Illegal Use. Accounting in Publishing and Printing. 2016).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000